

Л.О. Садова

(Луцьк)

**Прізвища півдня Волинської області,
похідні від діалектизмів українського та білоруського Полісся**

Особливе місце серед онімів посідають прізвища, оскільки вони акумулюють інформацію про культуру, побут, вірування народу, відображають ментальність, світогляд українців, усі сфери їхнього життя. Дериваційною базою прізвищ як своєрідних назв слугують основи, співвідносні з апелятивною лексикою певної мови чи власними назвами. Прізвищеві основи зберігають втрачені в сучасній мові діалектизми, часто не зафіксовані в писемних пам'ятках, а також історизми та архаїзми різних епох.

Південь Волинської області – елемент історико-етнографічного регіону власне Волині, що виявляє свої специфічні ознаки на історичному (належність у минулому до Російської імперії, на відміну від більшої території волинського говору, яка входила до Австро-Угорщини), побутовому, мовному рівнях. Оригінальність історичних, культурних та соціально-побутових особливостей цієї території підтверджує доцільність виділення ареалу дослідження.

Своєрідність обраної території в тому, що вона, на відміну від поліської частини Волинської області, належить до волинського говору південно-західного наріччя. За діалектними особливостями південь Волинської області ближчий до південно-західного наріччя, а не до територіально близьких північних говірок. Суміжність двох різних наріч широко відображена на лексичному рівні говірок зазначеної території, розташованої на порубіжжі двох діалектних масивів.

За основу дослідження взято сучасні прізвища жителів населених пунктів Володимир-Волинського, Горохівського, Іваничівського, Локачинського та Луцького районів Волинської області (картотека прізвищ нараховує 27036

одиниць). Предмет дослідження – діалектні особливості північного наріччя в основах засвідчених прізвищ.

Прізвища, мотивовані діалектизмами українського та білоруського Полісся, охоплюють незначну частину прізвищ півдня Волинської області (близько 3%), проте вони становлять надзвичайно цінний для антропонімістів та діалектологів шар лексики, оскільки протягом кількох століть зберігають давні основи говіркового походження, а часто фіксують не тільки лексему загалом, а й передають специфіку її вимови (*Бурачок, Вичорик*). Прізвища, які містять у своїх основах лексеми говіркового походження, виникли від прізвиць, які, в свою чергу, були мотивовані апелятивами-діалектизмами. Мотиви виникнення таких прізвиць могли бути різними, тому ми аналізуємо не мотиви утворення певних прізвиць, а семантику основи відповідного антропоніма.

Значна група прізвищ, мотивованих діалектизмами північного наріччя, співвідносна з апелятивами, що характеризували особу за зовнішнім виглядом: вказували на найхарактернішу особливість людини: *Кошман* < *кошмани* ‘зім’ятий, розкуйовджений’ (Аркушин 1, 249), *Кушко* < *кушка* ‘знев. великий ніс людини’ (Аркушин 1, 274), *Тригуб’юк* < *Тригуб* < *тригуб* ‘той, хто має верхню розсічену губу’ (Аркушин 2, 208), *Шудра* < *шудри* ‘кучері’ (Аркушин 2, 277).

Для номінації повновидої, огрядної людини використані такі антропоніми: *Бінда* < *бінда* ‘велетень’ (Бірыла 54), *Британчук* < *Британ* < блр. *Британ* ‘собака британської породи, перен. товстун’ (Носович 34), хоч походження цього антропоніма можливе і від календарного імені *Британій*), *Бушмін* < *Бушма* < *бушма* ‘товста жінка’ (Бірыла 74), *Ваганов* < *Ваган* < *ваган* ‘висока здорова людина’ (Бірыла 86), *Велигура* < *велегура* ‘велика людина’ (Бірыла 78), *Гупа* < *гуна* ‘товста жінка’ (Аркушин 1, 113), *Камличук* < *Камлик* < *камлик* ‘приземкувата людина’ (Лисенко 91), *Махіна* < *махіна* ‘громіздка і велика річ, таке, що виходить за звичні розміри’ (Аркушин 1, 307). Із протилежною семантикою основ зафіксовані прізвища *Голда* < *голда*

‘неприємна худа висока жінка’ (ТС 1, 211), *Хилюк* [пор. *хилий* ‘худий’ (Аркушин 2, 228)], *Кусик* [пор. *кусий* ‘короткий, невеликий’ (Аркушин 1, 272)].

Прізвища, похідні від назв осіб за фізичними вадами, поодинокі: *Ужегов* < *Ужег* < *ужог* ‘опік’ (Аркушин 2, 218), *Чикирда* < *чикірда* ‘кульгава людина’ (ТС 5, 305). На ліворукість вказували антропоніми *Липшун* < *липшун* ‘лівша’ (Аркушин 1, 285), *Люшик*, пор. діал. *люша* ‘лівша’ (Лисенко 119), хоч можливе походження і від антропоніма *Люх* – варіант імені *Ілля*.

Серед прізвищ, які вказують на психічні властивості, поведінку або характер людини, виокремлюємо антропоніми, мотивовані назвами осіб за поведінкою. Найактивніші лексеми зі значенням:

– *ледар*: *Біндус*, пор. блр. *біндус* ‘ледар’ (Носович 269), *Валуєв* < *Валуї* < блр. *валуї* ‘вид гіркового гриба’, ‘ледар, негідник’ (Носович 43), *Копшин* < *Копша* < *копи* ‘недбайлива жінка’ (Аркушин 1, 242), *Легкобит* < *легкобит* ‘ледача людина’ (Лисенко 114);

– *плакса*: *Мазін* < *Мазя* < *мазя* ‘заплакана дитина, пестун’ (Аркушин 1, 301), пор. *мазун* ‘вередлива дитина, пестун’, *мазуха*, *мазюка* ‘вередлива та випещена дитина (про дівчинку)’ (ТС 3, 60), *Нюня* < *нюня* ‘плакса’ (Аркушин 1, 352), ‘плаксій (у розмові з дітьми)’ (ТС 3, 218), *Трубій* [пор. діал. *трубити* ‘голосно плакати’ (Аркушин 2, 211)];

– *базікало*: *Бовтун* [пор. блр. *бовтун* ‘пустомеля’ (Носович 28)], *Таранда* < *таранда* ‘базіка’ (Аркушин 2, 193).

Інші прізвища цієї групи: *Басалай* < блр. *басалай* ‘нахаба, зірвіголова, негідник’ (Носович 16), *Бирюк*, пор. блр. *бирюк* ‘злодій’ (Носович 26)), *Калюга* < *калюга* ‘калюжа’, ‘п’яниця’ (ТС 3, 65), *Лакомий* < *лакомий* ‘такий, що любить що-небудь їсти’ (Аркушин 1, 276), *Лея* < *лея* ‘повільна людина’ (Аркушин 1, 282), *Лунячек*, пор. *луняк* ‘лунатик’ (Аркушин 1, 292), *Маруда* < *маруда* ‘той, хто хмуриться’ (Корзонюк 162), ‘повільна у справах людина’ (ТС 3, 65), *Пустуля* < *пустуля* ‘неслухняна дочка’ (Аркушин 2, 108), *Хабаль* < *хабаль* ‘розпусна людина’ (ТС 5, 226), *Шулена* < *шулена* ‘простак’ (ТС 5, 339).

Наведені нижче прізвища утворені від апелятивів, що характеризували особу за розумовими здібностями: *Байда* < *байда* ‘дурень’ (ТС 1, 37), пор. ще укр. діал. *байда* ‘черевань’ (Головацкий 358), *Бамбула* < *бамбула* ‘дурень’ (ТС 1, 41), пор. ще укр. діал. *бамбула* ‘незграба, з грубими рисами обличчя’ (СБук. Г 23), *Буйда* < *буйда* ‘дурень’ (ТС 1, 90), *Галах* < *галах* ‘телепень’ (Корзонюк 94), пор. ще блр. діал. *галах* ‘невелика щука’ (ТС 1, 191).

Значна частина прізвищ, мотивованих діалектизмами українського та білоруського Полісся, виникли від прізвиस्क, що характеризували особу за родинними стосунками та віком: *Женіщук* (імовірно, від *Женішко* < *Женіх* < *женіх* ‘неодружений молодий хлопець’ (Аркушин 1, 154), *женіх* ‘жених, залицяльник’ (ТС 2, 75), *Дзидз*, пор. *дзидзьо* ‘дідусь’ (Аркушин 1, 129), *Крапівнік* < *кропивник* ‘знев. байстрюк’ (Аркушин 1, 404), *Кокора*, пор. *кокорик* ‘бездітна жінка’ (Аркушин 1, 235)), *Дохнюк* < *Дохна* < *дохна* ‘дочка’ (Аркушин 1, 140), *Синовець*, пор. блр. *синовець* ‘племінник’ (ДСБр. 224).

Незначна група прізвищ мотивована діалектизмами, що позначали професію або заняття першоносія: *Здун* < *здун* ‘гончар’ (Аркушин 1, 178), *Охотник* < *охотник* ‘мисливець’ (Аркушин 2, 19); соціальний стан особи: *Лакман* < *лакман* ‘довга стара свита’, ‘голодранець’ (Корзонюк 153), блр. діал. *лакман* ‘старий одяг’, ‘неохайна людина’ (ТС 3, 15), *Роскошенко*, пор. *розкішний* ‘багатий’ (Аркушин 2, 127). Лексеми з території Полісся (як і діалектна лексика інших говорів) не відображені в основах антропонімів, які вказували на національність, місце проживання.

Ураховуючи неоднозначність підходів до вивчення відапелятивних прізвищ групи *nomina impersonalia*, з метою уникнення суб’єктивізму класифікуємо їх за прямим значенням твірних основ, а не за можливими мотивами виникнення іменування, оскільки встановити ці мотиви неможливо, вони могли бути різними навіть щодо одного антропоніма.

До цієї групи відносимо антропоніми, похідні від:

– назв предметів побуту, знарядь праці, їхніх частин: *Вантух* < *вантух* ‘великий мішок’ (Аркушин 1, 146), *Гакка* < *гака* ‘сапка’ (Аркушин 1, 83), *Гобод*

< *гобод* ‘обід колеса’ (Аркушин 1, 93), *Кадушкевич* < *Кадушка* < *кадушка* ‘бочка для соління городини’ (Аркушин 1, 204), *Квасниця* < *квасниця* ‘діжка для заквашування капусти’ (Аркушин 1, 216), *Кватирка* < *кватирка* ‘пляшечка місткістю 0,25 літра’ (Аркушин 1, 216; ТС 2, 188), *Костир* < *костир* ‘палиця, якою притримують соломку, коли смалять свиню’ (Аркушин 1, 245), *Ребрина* < *ребрина* ‘драбина’ (Аркушин 2, 111), *Рихва* < *рихва* ‘металева петля на кінці розвори, куди вставляється шворінь’ (Аркушин 2, 121), ‘металеве кільце’ (ТС 4, 342), *Рубель* < *рубель* ‘жердина, за допомогою якої прив’язують сіно на возі’ (Аркушин 2, 130), *Саган* < *саган* ‘великий горщик’ (Аркушин 2, 133), ‘високий горщик з вушками’, ‘товста людина’ (ТС 5, 8), *Судник* < *судник* ‘кухонний стіл з тумбочкою’ (Аркушин 2, 186), *Слупко* < *слуп* ‘стовп’ (Аркушин 2, 157), *Топорко* < *топор* ‘велика сокира для обтесування колод’ (Аркушин 2, 206), *Хабоша* < *хабоша* ‘рибальське знаряддя, виплетене з прутиків, верша’ (Лисенко 222), *Цебрій* < *цебер* ‘невисока дерев’яна посудина, в якій для домашніх тварин готують їжу’ (Аркушин 2, 238), *Шпічка* < *шпічка* ‘загострений предмет, яким можна робити проколи’ (Аркушин 2, 275);

– назв рослин: *Амбара* < *амбара* ‘ревінь хвилястий’ (Аркушин 1, 3), *Бабиця* < *бабиця* ‘сорт груші з невеликими заокругленими плодами’ (Корзонюк 68), пор. *бабиця* ‘риба родини карпових’, ‘стара дівчина’ (ТС 1, 32)), *Бакун* < *бакун* ‘тютюн’ (Аркушин 1, 8), *Бетка* < *бетка* ‘гілка з куща чорниці’ (Аркушин 1, 16), *Балабан* < *балабан* ‘зозулинець чорний’ (Корзонюк 69), пор. блр. діал. *Балабан* ‘дурень’ (ТС 1, 40), *Бобівник* < *бобівник* ‘лікарська рослина’ (Аркушин 1, 24; ТС 1, 66), *Боблях* < *боблях* ‘пуп’янок квітки’ (Аркушин 1, 28), *Буз* < *буз* ‘бузок’ (Аркушин 1, 35), ‘сміття, відходи’, ‘гній у ранах’ (ТС 1, 89), *Гичка* < *гичка* ‘кропива жалка’ (Аркушин 1, 128), *Диня* < *диня* ‘гарбуз’ (Аркушин 1, 181), *Жишко* < *жишка* ‘кропива жалка’ (Аркушин 1, 156), *Картус* < *картус* ‘айстра’ (Аркушин 1, 213), *Корчик* < *корч* ‘кущ’ (Аркушин 1, 244), ‘пеньок з корінням’, ‘кущ картоплі, цибулі, помідорів тощо’, ‘кущі, зарості’ (ТС 2, 221), *Кузник* < *кузник* ‘болотяна трава’ (Аркушин 1, 265), *Краснюк* < *краснюк* ‘підосичник, підберезник’ (Аркушин 1, 251), ‘підосичник’ (Шаталава 85),

‘підосичник’, ‘червоношока здорова людина’ (ТС 2, 234), *Латайчук* < *Латайко* < *латай* ‘калюжниця болотяна’ (Аркушин 1, 278), *Сокур* < *сокур* ‘осокір’ (Аркушин 2, 162), *Сосонка* < *сосонка* ‘хвощ польовий’ (Корзонюк 224), ‘хвощ (літній)’ (ТС 5, 77), *Храбуст* < *храбуст* ‘капустяне листя, осот’ (Аркушин 2, 247), *Шлапак* < *шлапак* ‘отруйний гриб – ентолома жовтувато-сіра’ (Аркушин 2, 269);

– назв страв: *Балабух* < *балабух* ‘невелика кругла хлібина із залишків тіста’ (Корзонюк 69), *балабуха* ‘булочка’ (ТС 1, 38), *Баланда* < *баланда* ‘борщ із лободи’ (Аркушин 1, 8), ‘бовтанка з муки’ (ТС 1, 39), *Богук* < *богук* ‘свинячий шлунок, начинений м’ясом’ (ТС 1, 35), *Затовка* < *затовка* ‘нутрянний свинячий жир’ (Аркушин 1, 179), *Каплун* < *каплун* ‘їжа, приготована з розтертої покришеної зеленої цибулі і засмачена олією та сіллю’ (Аркушин 1, 209), *Карук* < *карук* ‘свинячий шлунок, начинений м’ясом’ (ТС 2, 184), *Кваша* < *кваша* ‘рідка страва, зварена із заквашеного вівсяного тіста’ (Корзонюк 137), ‘солодуха’ (ТС 2, 188), пор. ще укр. *кваша* ‘похмура людина, зануда’ (Желехівський 1, 339), *Кисляк* < *кисляк* ‘кисле молоко’ (Аркушин 1, 220; ТС 2, 193), *Книш* < *книш* ‘обрядовий хліб продовгуватої форми з білого тіста; книші носили в церкву на Проводи і Поминальницю’ (Аркушин 1, 230), *Луй* < *луй* ‘нутрянний свинячий жир’ (Аркушин 1, 186), *Маглей* < *маглей* ‘страва з тіста і яблук чи вишень’ (Аркушин 1, 300), *Мазурок* < *мазурок* ‘спечена на Великдень закрученої форми булочка’ (Аркушин 1, 301), *Мацігон* < *мацітон* ‘дерун’ (Аркушин 1, 308), *Солодуха* < *солодуха* ‘страва із запареного гречаного борошна’ (Аркушин 1, 161), ‘солодке тісто з житньої муки’ (Шаталава 156), ‘золотуха (хвороба)’, ‘кваша (страва)’ (ТС 5, 71), *Хамула* < *хамула* ‘страва з борошна, до якого додані варені вишні’ (Аркушин 1, 224), *Шпирка* < *шпирка* ‘товстий кусень хліба’ (Бірыла 481);

– назв тварин: *Бугай* < *бугай* ‘бик’ (ТС 1, 88), хоча можливе зіставлення з діалектним *бугай* ‘пристаркуватий парубок’ (Аркушин 1, 35), *Бугаров* < *Бугар* < *бугар* ‘сліпак, всяка муха, яка кусає тварин’ (Бірыла 64), *Гуж* < *гуж* ‘вуж звичайний’ (Аркушин 1, 112; ТС 1, 234), *Дзік* < *дзік* ‘дикий кабан’ (Аркушин 1,

129; ТС 2, 18), *Зелезнюк* < *Зелезень* < *селезень* ‘самець дикої качки’ (Аркушин 1, 189), *Іжик* < *іж* ‘їжак’ (Аркушин 1, 197)), *Кунець* < *кунець* ‘самець куниці’ (Аркушин 1, 268), *Мулько* < *мулька* ‘міль’ (Аркушин 1, 323), *Плиска* < *плиска* ‘трясогузка’ (Аркушин 2, 55), *Повх* < *повх* ‘кріт, гризун, щур’ (Аркушин 2, 59), *Слука* < *слука* ‘вальдшнеп’ (Аркушин 2, 157; ТС 5, 57), *Следзь* < *следзь* ‘оселедець’ (Аркушин 2, 155);

– назв одягу: *Андарак* < *сандарак* ‘ткана спідниця з кольорових шерстяних ниток’ (Аркушин 1, 3), ‘саморобна суконна спідниця’ (ТС 1, 28), *Бекеша* < *бекеша* ‘куртка’ (Аркушин 1, 14), *Клец* < *клец* ‘китиця біля хустки, скатертини’ (Аркушин 1, 225), *Клефа*, *Клеха* < *клефа*, *клеха* ‘холоша’ (Аркушин 1, 225), *Ковтун* < *ковтун* ‘китиця’ (Аркушин 1, 232), *Колошва* < *колошва* ‘холоша’ (Аркушин 1, 228), *Курпіль* < *купіль* ‘личак, лапоть, ходак’ (Аркушин 1, 316), *Курта* < *курта* ‘жіноча свита’ (Аркушин 1, 225), ‘коротка свитка без підкладки’ (ТС 2, 253), *Кутас* < *кутас* ‘китиця’ (Аркушин 1, 226), *Летніков* < *Летнік* < *летнік* ‘чоловічий піджак’ (Аркушин 1, 281), *Шлапак* (пор. *шлапаки* ‘старі чоботи, туфлі’ (Бірыла 477)), *Шкабура* < **шкабура*, пор. блр. діал. *шкабурок* ‘старе, зношене взуття’ (ТС 5, 325), *Шугай* < *шугай* ‘свитка з домотканого сукна’ (Бірыла 481).

Незначна кількість антропонімів виникла від діалектизмів, що вказували на анатомічні поняття: *Клак* < *клак* ‘ікло’ (Аркушин 1, 225), *Клюба* < *клуб* ‘дзьоб’ (Аркушин 1, 228), пор. ще блр. діал. *клуб* ‘палиця для опори при ходьбі’ (ТС 2, 198)), *Требух* < *требух* ‘орган травлення тварини, нутрощі’ (Аркушин 2, 207);

– назви хвороб: *Жовна* < *жовна* ‘великий нарив на тілі’ (Аркушин 1, 158), ‘Базедова хвороба’ (ТС 2, 64), *Жога* < *жога* ‘згага, печія’ (Аркушин 1, 158), *Костриця* < *кострица* ‘заразна шкірна хвороба’ (Аркушин 1, 245), пор. ще блр. діал. *кастрица* ‘товста частина стебла льону’ (ТС 2, 224), ‘тверда частина пір’їни’, ‘хвоя’ (Шаталава 77), *Пукер* < *пукер* ‘мозоль’ (Шаталава 143), *Сухотюк* < *сухота*, пор. *сухоти* ‘хвороба, коли людина дуже худне’ (Аркушин 2, 161));

– назви споруд, їхніх частин, будівельних матеріалів: *Гушак* < *гушак* ‘одвірок’ (Аркушин 1, 115), *Каглик* (*кагло* ‘засувка, якою перекривають димохід для утримання тепла’ (Лисенко 89)).

Основи сучасних прізвищ засвідчують фонетичні та лексичні особливості північного наріччя, деякі з них зафіксовано також на території білоруського Полісся, волинського говору та інших говіркових масивів України, зокрема Гуцульщини, Бойківщини, Середньої Наддніпрянщини. Значна різноманітність прізвищ, мотивованих діалектизмами, наявність значного шару діалектної лексики в основах прізвищ яскраво відображають живомовне походження української антропонімії, специфіку та джерела її формування.

Цінність виявлених діалектних основ прізвищ у тому, що вони репрезентують етнографізми та архаїзми з території Полісся, відтворюють регіональну специфіку цього самобутнього ареалу, його матеріальну та духовну культуру. Існування таких давніх за походженням антропонімів ще раз підтверджує думку, що прізвища – це своєрідне дзеркало, в якому відображені історія, культура, побут народу, його світогляд, мова, духовні надбання та менталітет.

Скорочення

Аркушин – *Аркушин Г.Л.* Словник західнополіських говірок. Луцьк, 2000. Т. 1–2.

Бірыла – *Бірыла М.В.* Беларуская антрапанімія. 2: Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі. Мінск, 1969.

Головацкий – *Головацкий Я.Ф.* Материалы для словаря малоруського наречия, собранные в Галиции и северно-восточной Венгрии / Підгот. до друку Й.О. Дзендзелівський, З. Ганудель // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Пряшів, 1982. Т. 10. С. 311–612.

ДСБ – *Дыялектны слоўнік Брэстчыны* / Рэд. Г.М. Малажай, Ф.Д. Клімчук. Мінск, 1989.

Желехівський – *Желеховський Є., Недільський С.* Малорусько-німецький словар. Львів, 1886. Т. 1–2.

Корзонюк – *Корзонюк М.М.* Матеріали до словника західноволинських говірок // Українська діалектна лексика: Зб. наук. праць / Голова ред. колегії І.Г. Матвіяс. К., 1987. С. 62–267.

Лисенко – *Лисенко П.С.* Словник поліських говорів. К., 1974.

Носович – *Носович И.И.* Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.

СБук. Г – Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. Чернівці, 2005.

ТС – Тураўскі слоўнік / Склад. А.А. Крывіцкі (рэд.), Г.А. Цыхун, І.Я. Яшкін, П.А. Міхайлаў, Т.М. Трухан. Мінск, 1982–1987. Т. 1–5.

Шаталава – *Шаталава Л.Ф.* Беларускае дыялектнае слова. Мінск, 1975.